

MOLEKULAR FILOGENETIKA. FILOGENETIKANING ASOSIY TUSHUNCHALARI

¹Alisherova Ozoda, ²Abdusamadova Dilsoʻz, ³Raxmatullayv Farrux, ⁴Yoraleyiva
Mohlaroyim

^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122306>

Annotatsiya. DNK yoki oqsillar ketma-ketligi koʻrinishidagi molekulyar maʼlumotlar mavjud organizmlarning juda foydali evolyutsion istiqbollari ham taʼminlaydi, chunki organizmlar rivojlanib borishi bilan genetik materiallar vaqt oʻtgani sari mutatsiyalarni fenotipik oʻzgarishlarga olib keladi.

Kalit soʻzlar: filogeniya, Evolyutsion daraxt, ClustalW, MSA, MAFFT va T-Coffee, UPGMA, Algoritm, MEGA 7.

Abstract. Molecular data in the form of DNA or protein sequences also provide very useful evolutionary perspectives on existing organisms, because as organisms evolve, genetic material mutates over time leading to phenotypic changes.

Keywords: phylogeny, Evolutionary tree, ClustalW, MSA, MAFFT and T-Coffee, UPGMA, Algorithm, MEGA 7.

Аннотация. Молекулярные данные в форме ДНК или белковых последовательностей также предоставляют очень полезные эволюционные взгляды на существующие организмы, поскольку по мере эволюции организмов генетический материал со временем мутирует, что приводит к фенотипическим изменениям.

Ключевые слова: филогения, Эволюция дерево, ClustalW, MSA, MAFFT и T-Coffee, UPGMA, алгоритм, MEGA 7.

Filogeniya - biologiyaning bir qismi boʻlib, organizmlarni bir-biridan kelib chiqish muammolarini oʻrganadi. Filogeniya odatda sistematik nomlar yoki «evolyutsion shajara» koʻrinishida tasvirlanadi. Molekulyar filogenetika-polimer makromolekulalar- DNK, RNK va oqsillarning tuzilishini oʻrganish asosida tirik organizmlar oʻrtasidagi munosabatlarni oʻrnatish usulidir. Molekulyar filogenetik tahlil natijasi tirik organizmlarning filogenetik daraxtini qurishdir. Molekulyar filogenetika tirik organizmlarning ilmiy tasnifiga kuchli taʼsir koʻrsatdi. Makromolekulalar bilan ishlash usullari turli ixtisosdagi biologlar uchun mavjud boʻlib, bu tirik organizmlar haqida yangi maʼlumotlar yigʻilishiga olib keldi. Bu maʼlumotlar asosida tirik organizmlar evolyutsiyasi haqidagi eski taxminlar qayta koʻrib chiqilmoqda. Ular yangi guruhlarni, shu jumladan faqat molekulyar filogenetik maʼlumotlar asosida aniqlangan guruhlarni taʼriflaydilar. Tirik organizmlar tuzilishiga qarab oʻxshash va farqlarga ega boʻlgan guruhlarga boʻlinadi. Agar ikki xil organizm bir biri bilan juda bogʻliq boʻlsa, ularning ajdodlari bitta deb qabul qilinadi. Filogenetik tahlil bu evolyutsion munosabatlarni baholashga kiradi. Evolyutsion tarix esa filogenetik tahlil asosida shoxlangan, daraxtsimon diagrammalar asosida shakllantiriladi, unda taqribiy avlodlar oʻrtasidagi nasliy munosabatlar keltiriladi. Bunday munosabatlar molekular, organizmlar oʻrtasida keltirilishi mumkin. Turli xil organizmlar oʻrtasidagi filogoniyalar ular oʻrtasidagi gomologiyalarni tahmin qiladi va klassifikatsiyaga bogʻliq boʻladi. Filogeniya bir necha belgilar toʻplamiga koʻra, yoki klassifikatsiya asosida munosabatlar topologiyasini oʻrnatadi, yoki bu munosabatlarda evolyutsion jarayonlar modelini tuzadi.

Evolyutsion daraxt. Organizmlar, populyatsiyalar, turlar va genlar oʻrtasidagi munosabatlar tom maʼnoda ularning qarindoshligiga yoki genealogiyasiga qarab, yaʼni bitta ajdoddan kelib chiqishiga qarab quriladi. Natijalar koʻpgina holatlarda daraxt diagrammasi shaklida beriladi. Agar oxirida keltirilgan avlodlar hammasi bitta ajdoddan rivojlangan boʻlsa, bunga ildizli asos deb ataladi. Evolyutsion daraxtlar genetik maʼlumotlar asosida ham shakllantiriladi. Bir-biriga qarindosh boʻlgan nukleotoidlar ketma-ketligi yoki oqsillar ketma-ketligining filogenetik tahlili evolyutsiya davomida oilalar rivojlanishini yoʻnalishlarini aniqlashda katta ahamiyatga egadir. Ketma-ketliklarning evolyutsion munosabatlarini shakllantirishda tashqi shoxlanish diagrammasidan foydalaniladi. Bunda daraxt asosidagi shoxlangan bogʻlanishlar ketma-ketliklar oʻrtasidagi munosabatlar shakllanishini aks ettiradi. Filogenetik tahlilning asosiy maqsadi, daraxtdagi shoxlangan bogʻlanishlarni aniqlash va shoxlarning uzunligini aniqlashga qaratiladi. Nuklein kislotalar va oqsillarning ketma-ketliklarning tahlilida koʻpincha qoʻshni shoxlarda joylashgan bir biriga yaqin boʻlgan pozitsiyalar belgilanadi. Agar organizmlarda yoki organizmlar guruhida genlar guruhi aniqlansa, bu oila genlarining oʻrtasidagi filogenetik munosabatlar ularning ekvivalent funksiyalari toʻgʻrisida maʼlumot berishi mumkin. Agar ikki turli xil organizmlarda topilgan ikki xil nuklein kislotalari yoki oqsillar bir-biriga oʻxshasa, ularning bir ajdoddan kelib chiqqanligi toʻgʻrisida maʼlumot olish mumkin. Bunday ketma-ketliklarni taxrirlash natijasida ketma-ketliklarda oʻzgarmay qolgan pozitsiyalarni aniqlash imkonini beradi va qaysilari oʻzgarganligini bilish mumkin. Bu ikki pozitsiya ketma-ketliklari evolyutsion qarindosh boʻladi va ularni gomologik deb hisoblash mumkin. Filogenetikada qoʻyidagi sistematik yondashuvlar mavjud: guruhli-fenetik, vaqtinchalik - kladistik, va evolyutsion. Uzoq ajdodlarida boʻlmagan belgilariga qarab, umumiy xarakterli belgilariga koʻra guruhlanadi. Bunday orttirilgan belgilariga vizual jihatdan tasvirlanadigan turli xil belgilar kiritiladi. Kladistik tahlil fenotipik belgilar yoki aminokislotalar, nuklein kislotalar asoslarining ketma-ketligiga qarab olib boriladi.

REFERENCES

1. N. A. Raxmatov, T. M. Maxmudov, S. Mirzayev "Bioximiya" "Ta'lim" nashriyoti, Toshkent 2009 y.
2. R. A. Sobirova, O. A. Abrorov, F. X. Inayatova, A. N. Aripov "Biologik kimyo". Toshkent. "Yangi asr avlodi" 2006 y
3. Q. R. Davronov, B. S. Aliqulov "Nonobiotexnologiya asarlari" Tosh-kent "Oʻqituvchi" 2012 y.
4. A. Zikiriyayev, A. Toʻxtayev, I. Asimov, N. Sonin 9-sinf biologiya dars-ligi